

ВИЖАГИҲОИ КОРБАСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМҶО ДАР ҒАЗАЛИЁТИ АҲМАДҶОНИ РАҲМАТЗОД

РАҲМАТОВА Д.А

номзади илмҳои филология, дотсенти кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии
хуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. (Тоҷикистон)

*Дар мақола хусусиятҳои хоси истифодаи воҳидҳои устувори забонӣ дар ғазалҳои устод
Аҳмадҷони Раҳматзод мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Шоир бо маҳорати баланди
суханварӣ вожаҳои соматикиро чун сар, чаши, забон, дил, даст, пой корбаст менамояд, ки
онҳо дар шакли ибораҳои пуртаъсири фразеологӣ нақши меҳварӣ мебозанд. Таҳлил нишон
дод, ки бо воситаи ин гуна воҳидҳои устувор шоир тавонистааст ба фразеологизмҳо мазмуни
тоза бахшида, онҳоро бо маъниҳои наву ҷадид истифода намояд.*

Калидвожаҳо: калима-меҳвар, узввожаҳо, қаҳрамони лирикӣ, воҳидҳои устувор,
зарбулмасалу мақол, ибораҳои фразеологӣ.

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ГАЗЕЛЯХ АХМАДЖОНИ РАХМАТЗОДА

РАХМАТОВА Д.А.

кандидат филологических наук, доцент кафедры таджикского языка Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политики. (Таджикистан)

*В данной статье рассматриваются своеобразные черты использования устойчивых
словосочетаний в поэтических произведениях Ахмадҷони Раҳматзода. В своих газелях поэт
использует соматизмы такие как голова, глаз, язык, сердце, рука, нога и другие, делая их
опорными элементами ярких и выразительных фразеологических конструкций. Анализ
показал, что благодаря тонкому введению устойчивых выражений поэт сумел вдохнуть в
привычные фразеологизмы новое содержание, наполнив их свежими оттенками смысла,
глубоко связанными с внутренним миром его героев.*

Ключевые слова: ключевое слово, часть речи, лирический герой, устойчивые
выражения, пословицы, идиомы, соматическая лексика.

PECULIARITIES USAGE OF PHRASEOLOGICAL EXPRESSION IN THE GAZALS OF AHMADJONI RAHMATZOD

RAHMATOVA D.A.

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Tajik Language Department of
the Tajik State University of Law, Business and Politics. (Tajikistan)

*This article explores the distinctive features of the use of set expressions in the poetic works of
Akhmadchoni Rakhmatzod. In his ghazals, the poet frequently employs somatic lexemes such as head,
eye, tongue, heart, hand, foot and others, as core elements within vivid and expressive phraseological
constructions. The analysis reveals that, through the subtle integration of fixed expressions, the poet
succeeds in revitalizing conventional idioms infusing them with novel semantic nuances intimately
connected to the inner world of his lyrical protagonists.*

Key words: keyword, part of speech, lyrical hero, set expressions, proverbs, idioms, somatic
vocabulary.

Шоири халқии Чумхурии Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии ба номи Абуабдуллоҳ
Рӯдакӣ устод Аҳмадҷони Раҳматзод солҳои тӯлонӣ барои рушду такомули адабиёти тоҷик

ҳиссаи мондагоре мегузорад. Силсилаи шеърӯ дostonҳои шоир тайи солҳои зиёд нашр шуда, дастраси ҳаводорони шеъри ноби тоҷикӣ гардидаанд. Доир ба паҳлуҳои гуногуни ашъори Раҳматзод муҳаққиқон Сайфуллоев А., Сатторзода А., Нурзод Н., Султонӣ Т., Мирсаидов Б., Ғаффорова З. ва дигарон таҳқиқотҳои алоҳидае анҷом дода бошанд ҳам, вижагиҳои назми ӯ, хосатан забони ашъори шоир пажӯҳишҳои тозаву мукамалеро тақозо дорад. Дар мақолаи мазкур махсусияти қорбасти воҳидҳои устувор дар ғазалиёти шоир баррасӣ гардида, калима-меҳвари ин гуна фразеологизмҳо узввоҷаҳо қарор ёфтаанд. Шоир бо истифода аз калимаҳои соматикӣ сар, чашм, забон, дил, даст, пой ва ғ. ибораҳои фразеологиро дар ғазалиёташ ба қасрат қорбасти кардааст. Доир ба ин масъала муҳаққиқ Тиллохӯҷаева М. меорад, ки "...аз калимаҳои ифодакунандаи воҷаҳои соматикӣ силсилаи ибораҳои фразеологӣ ба вучуд омадаанд[2,182]."

1. Воҳидҳои устуворе, ки меҳвар узввоҷаҳо қарор гирифта, дар шакли маъмулии худ дар баёни эҳсоси ҳолати қаҳрамони лирикӣ истифода ёфтаанд. Азбаски сарчашмаи аслии илҳомии шоир забони мардум аст, устод Раҳматзод низ дар ғазалиёти хеш аз воҳидҳои устувори забонӣ, ки бо воҷаҳои соматикӣ рехта шудаанд, ба монанди **чашми сер, забон лол мондан, забон кӯтоҳ будан, чашм паридан, дил мондан, дил додан, дил танг шудан, бар дил задан, пушти по задан, чашм равшан шудан, чашми бад ва ғ.** барои ифодаҳои маънии муъҷаз ҳунармандонаву барҷо овардааст.

Гар кушояд сидқ банду қайд аз роҳи мурод,
Кину беаҳдӣ **қунад кӯтаҳ забони** мардро [1,48].

Узввоҷаҳо аз даврони мозӣ то имрӯз дар гуфтугӯи мардум зиёд мавриди истеъмол қарор ёфта, хусусияти сермаъноиро низ қасб намуда, дар таркиби воҳидҳои устувори забон мавқеи қорбасти махсус доранд. Ибораи "чашм равшан шудан" бештар ба ду маънӣ 1. киноя аз хурсанд шудан, хушҳол шудан; 2. ибораи табрикӣ буда, ба муносибати ягон ҳодисаи хурсандиовар гуфта мешавад [6,548], шоир онро ба маънии хурсандӣ, хушҳолӣ истифода кардааст:

Чашм равшан гардад аз дидорҳо,
Нур гирад ақл аз пиндорҳо [1,36].

Дил хун гаштан- ғояти андӯҳи зиёд доштан, андӯҳгин будан доири масъалае, ки ҳалли он мушқил аст, зикр шудан, ба ҳамин маънӣ шоир ишора мекунад:

Дар Бадахшон лаъли дил хун гашт аз бечодагӣ,
Пас ба дунё раҳ кушояд қудрати дастони мо [1,37].

Дил мондан аз қасе ё чизе дилхунук шудан аз қасе ё чизе, дилмонда шудан; **дил мондан** ба қасе ё чизе майлу рағбат зоғир қардан, меър бастан ба қасе ё чизе[6,466], дар байти сонӣ шоир ба маънии аввал, дилхунук шудан киноя задааст:

Талоши мову ман бинӣ, гиребонгаз қунад ҳайрат,
Дилат монад зи одамвораҳову номи бас юфҳо [1,49].

"Пешонӣ судан" дар байни халқ одатан ба маънии ба сачда рафтан дар намозро ифода намояд, шоир барои нишон додани симои манфури мансабталабон дар тақмили ибораи устувори "пой номуборак", яъне бе пою қадам будан, овардааст. Дар "Фарҳанги ашъори Камоли Хучандӣ" **ба пой қасе пешонӣ судан** а) таъзим қардан ба қадами қасе, сальда овардан дар пой қасе, хидматгузори; б) *мурод аз* намоз гузоридани орифона Худоро[8,589] омада, дар ғазалиёти Раҳматзод вожаи "пешонисудаҳо" ба маънии тоза, киноя аз чоплюсу мансабхоҳон аст:

Дидам, ки остонаи мансаб хароб шуд,
Аз пой номубораки пешонасудаҳо [1,52].

М.Фозилов дуруст ишора мекунад, ки «зарбулмасалҳои манзум дорои ғамаи санъатҳои бадеӣ настанд. То ғорӣ гардидани арӯз зарбулмасал ва мақолҳои китобатӣ ба мисли зарбулмасалу мақолҳои халқӣ ба вазни ғильоӣ мутобик буданд. Зарбулмасалу мақолҳои халқиро асосан шоирон ба қолаби арӯз даровардаанд ва дар либоси нав боз хушоғангу зеботар гардиданд»[3,51]. Худо ҳамеша зи чашми бадат ниғаҳ дорад![8,40]гуфтани Камоли Хучандӣ низ ишора бар он аст, ки ин воҳиди устувор имрӯз айнан бо чунин шакл байни мардум роиҷ

аст. Раҳматзод бо овардани воҳидҳои устувори “чашм паридан”, “чашми бад” боварҳои мардумро, ки “агар чашм парад, хас мегузоранд, ба гумоне ки чашми бад ба шахс нарасад ё ҳодисаи нохуш ба амал наояд”, дар байти сонӣ ба ду маънӣ, аввалааш чи хеле ки дар боло гуфтем. Баъдан, чашме, ки аз нигоҳаш озору нуқсон расида метавонад[6,568], захми чашм асар кардан, аз сабаби нигоҳи чашми ӯасад ба чизе расидани балову офат[6,569], миҷгонро чун посбон кардан, мисле ки хас болои пилкҳо аз бадиҳо муҳофиз аст, киноя кардааст:

То дур бод чашми бад, хасрав ба пилкҳост,
Миҷғони худ чун бастаам гирди тавораат![1,105]

2.Мазмун ва муҳтавои ин ё он масалу мақолҳоро бо баъзе тағйироти чузъию овой вобаста ба вазни шеър ва услуби баён овардани адиб қобили тавачҷух мебошад:

Зи сар дарёи обаш бигзарад дар умри ҳар инсон,
Шавад баҳри бузурге, то ки гавҳар мешавад пайдо[1,38]

“**Об аз сар гузаштан**”- зарбулмасали халқии “об, ки аз сар гузашт, чи як вачабу чи сад вачаб” аст, ки маъноӣ “аз ҳадди чораю тадбир гузаштани кор”[5,24]-ро дошта, одатан ба маънии манфӣ истифода мебаранд, аммо шоир дар ин байт ба умри инсон ишора дорад. “Аз сар гузаштани дарёи об” ва “баҳри бузург шудани он” таҷрибаи ҳосилкардаи инсон аз умри хеш буда, шоир тавонистааст, ҳудуду сарҳади андӯхти сарвати маънавию бо ин масали машҳур ифода карда, маънии тозаю наверо бозгӯ намояд.

Сабр дар дили банда ғӯра-ғӯра мемирад,
Оби дида хушконад меваи тасаллоро...[1,43]

“**Сабр кунӣ, аз ғӯра ҳалво мепазад**” мақоли машҳурест, ки дар “Фарҳанг...” “агар сабру бурдборӣ кунӣ, корат бо некӣ меанҷомад”[3,7], оварда шудааст. Дар байти фавқ бошад, шоир ниҳояти бесабриро дар “хушкониани оби дида” аз “меваи тасалло” маҷозан иброз кардааст. “Ғӯра-ғӯра мурдани сабр дар дили банда” таъбири тозаест ва он бо кинояи “хушкониани оби дида” аз “меваи тасалло” тавҷам омадааст. Ошиқ, ки қаҳрамони ғиноист, ноумед аст, сабру таҳаммулаш аз ҳад гузашта, чӣ кор карданашро наредонад. Бозёфтӣ шоир ҳам дар байти мазкур дар инъикоси чунин ҳолат буда, сохтани таъбири нав бо узввоҷаҳо дар офаридани маънии барҷастаю комил хизмат кардааст.

Анҷоми раҳам ҳеч надидам, ба кучоҳост?
Девори қиёмат, ба сухан гӯши карам ҳаст![1,87]

“**Гӯши ману девори қиёмат**”- мақоли мардумӣ дар “Фарҳанг...” “дар мавриди нель гӯш накардан, тамоман аъаммият надодан ё бепарвоӣ зоъир кардани касе ба коре ё чизе гуфта мешавад”[6,671].

Бо таассуф бишканама ангушти худро рӯи дар,
Мушт меқӯбад ба пешонии ман санги ҳаёт...[1,140]

“**Ангушт ба дари касе мазан, то дари ту бо мушт нақӯбанд**” зарбулмасале аст, ки дар “Фарҳанг...” “касери наранҷон, ки ранҷ мебинӣ, бадӣ макун, ки бад ояд ба сарат, подоши амали зишт зиштӣ аст”[6,114], оварда шуда, ҳамин маъниро метавон аз байти фавқ дарёфт. Мухотаби шоир на инсон, балки зиндагист ва ҳамаи бурду бохти худро ӯ аз он мебинад. Ибораю таъбири “Ангушт шикастан”, “ба пешонӣ мушт кӯбидани ҳаёт” бозёфтҳои тозаи шоиранд, ки ишораи зебо ба ҳамин гуфтори мардумӣ менамоянд.

Тарсад ҷавондарахти сабз аз шонаи хамат”
Зеро зи рӯй шонай, дар фанд-фонай! [1,469]

“**Аз рӯ шона, аз тағ фона**” мақоле, ки дар “Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ” ба маъноӣ “ба касоне, ки дар ҳузур таърифу тавсиф, дар ғайб таънаю маломат мекунанд, гуфта мешавад”[6,91]. Дар байти болоӣ шоир ин мақолро бо тарзи тоза бар зидди образи “ҷавондарахти сабз” – ҷавони соҳибистеъдод, яъне образи мусбӣ бар зидди одамони “рӯбаҳсиришт”, яъне образи манфӣ устокорона истифода бурда, ба он ноил гардидааст, ки тавассути таъбироту мақолҳои халқӣ осорашро пурбортар гардонад.

Дар хотима ҳаминро зикр кардан зарур аст, ки шоир Аҳмадҷон Раҳматзод дар “Девон”-и ғазалиёташ кӯшидааст, аз тамоми назокати забони тоҷикӣ бо устодӣ истифода барад, то

ашъораш зебою шево ва пурбору пурмухтаво бошанд. Ҳунари шоирии адиб низ дар ҳамин тавоногии корбурди вижагиҳои забони модарӣ равшантар зухур кардааст.

ПАЙНАВИШТ:

1. Раҳматзод А. Асарҳои мунтахаб. -Хучанд: Хуросон, 2022. Ҷ.1.-511с.
2. Тиллохӯчаева М.Истифодаи воҳидҳои фразеологӣ дар ашъори Аҳмадҷони Раҳматзод/Сухан аз ҳафтоди Раҳматзод.-Хучанд:Хуросон, 2024.саҳ.181-188.
3. Фозилов М. Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ.-Душанбе: Ирфон, 1975. Ҷ.1, -368с.
4. Фозилов М. Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ. -Душанбе: Ирфон, 1975. Ҷ.2, -365с.
5. Фозилов М. Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ.-Душанбе: Нашри Камол, 2014. Ҷ.3, -638с.
6. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 1-2. – Душанбе: Пажӯишгоҳи забон ва адабиёти Рӯдакӣ, ҷ.1, 2008. -950 с.; ҷ.2, 2008. -945с.
7. Шокиров Т.С. Назаре ба баъзе масъалаҳои забон.-Хучанд, 2024.-С.67-77.
8. Шоҳаҳмад А. (Суруш). Фарҳанги ашъори Камоли Хуљандӣ. -Хуљанд: Пайванд, 1996. - 1014с.